

**“ABU YAZID AL-BUSTAMI”
(Riwayat Hidup dan Konsep Ajarannya)**

Oleh:

*Sulman¹, Syahraeni²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : sulman_hafidz@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRAK

Concept is an abstraction of an idea or mental image, which is expressed in a word or symbol, the concept is also expressed as part of knowledge built from various characteristics. Doctrine is everything that is taught; advice; The teachings of Abu Yazid were the first Sufi to carry the teachings of al-fana, al-baqa, and ittihad, which is a teaching on the concept of nullifying oneself (body), in which spiritual consciousness is eternal when united with Him

Keyword: Biography, Concept, Teachings, Abu Yazid Al-Bustami

PENDAHULUAN

Abu Yazid Al-Bustami yang mengawali ide peniadaan diri manusia hingga keluar dari batas-batas logisnya, yaitu pada kesatuan menyeluruh antara Tuhan dengan makhluk (Konsep *fana', baqa, ittihat* dan *hulul*). Para sufi sebelumnya, termasuk al-Junaid sendiri, tidak pernah melewati batas ini.¹Inilah yang kemudian oleh Fazlur Rahman istilahkan dengan Sufisme Ortodoks.²

Lahirnya konsep kesatuan antara manusia dengan Tuhan yang diungkapkan oleh Abu Yazid al-Bustami dikalangan masyarakat umum melahirkan pernyataan yang pro dan kontra (kontroversial). Hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang mereka dalam menilai pernyataan-pernyataan tokoh sufi tersebut. Di antara mereka yang kontra beranggapan terhadap pernyataan "*Innani Ana Allah, La Ilah Illa Ana Fa'buduni*" dari Abu Yazid al-Bustami demikian juga dengan pernyataan "*Ana al-Haqq*", dianggap sebagai suatu pernyataan yang menyalahi aqidah dalam islam, sehingga diantara mereka tidak jarang mengatakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami yang dianggap sebagai sufi itu telah kafir. Lain halnya dengan mereka yang pro dengan pernyataan sufi itu, yang beranggapan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Al-Bustami itu hanyalah sebagai ungkapan diluar dari kesadarannya ketika ia dalam keadaan tidak sadar atau menikmati ekstase dengan penciptanya, sehingga tidaklah ia dapat dikatakan kafir ataupun yang semacamnya karena ketidaksadarannya dalam kondisi tersebut. Tetapi bagaimanapun juga konsep tokoh sufi ini begitu terkenal di berbagai penjuru dunia Islam.

RIWAYAT HIDUP AL-BUSTAMI

Nama lengkapnya ialah Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam bin Syurusan, dari Bistam. Dilahirkan pada tahun 188 H. di Bistam Khurasan, Persia. Kakeknya adalah seorang Majusi yang telah masuk Islam. Ia merupakan salah satu dari tiga bersaudara: Adam, Thayfur dan Ali. Mereka semua adalah ahli Zuhud dan ibadah sedangkan yang paling agung budinya diantara mereka adalah Abu Yazid.³Ia adalah seorang tokoh sufi abad ke-3 dan wafat pada tahun 261.⁴

¹Majid Fakhiry, *SA Short Introduction ti Islamic Philosophy, Theology and Mysticism*, diterjemahkan oleh Zamui Am dengan judul *Sejarah Filsafat Islam; Sebuah peta Kronologis* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), hlm.87.

²Suatu gerakan pembaharuan sufi yang bertujuan menginteraksikan kesadaran mistik dengan syari'ah Nabi. Fazlur Rahman, *Islam*,

³Abu Qasim al-Qusyairy al-Nasisabury, *Risalah al-Qusyairyah fi ilmi al-Tashawwuf* diterjemahkan oleh Muhammad Luqman Hakiem dengan judul *Risalah al-Qusyairyah; induk ilmu tasawuf*, (Cet II; Surabaya; Risalah Gusti, 1997). hlm.493

⁴ Ensiklopedia Islam Indonesia, (Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jamban, 1992), h.47

Sebagaimana halnya anak dan remaja muslim, ia pada masa mudanya mendalami Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena dibesarkan dalam lingkungan dan keluarga yang taat beragama. Ibunya secara teratur mengirimkan ke mesjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Dan setelah besar ia melanjutkan pelajaran ke berbagai daerah .

Sebagai seorang sufi ia juga sangat memperhatikan syari'at atau keteladanan Nabi Muhammad Saw., Bahkan ketika ditanya tentang sufi, Al-Bustami berkata: sufi adalah orang yang tangan kanannya memegang kitabullah dan tangan kirinya memegang sunnah Rasulullah. Salah satu matanya memandang ke syurga dan yang lainnya ke neraka. Ia memakai sarung dunia dan mantel akhirat. Sambil berseru "*labbaik ya Allah*" akan datang memenuhi panggilan-Mu.⁵

Abu Yazid Al-Bustami yang berusia cukup panjang dan kaya dengan pengalaman kesufian tidak meninggalkan karangan-karangan (karya tulis) yang dapat dipelajari. Ajaran dan pandangannya hanya dapat diketahui melalui catatan-catatan yang dibuat oleh muridnya, atau tokoh-tokoh sufi lainnya yang pernah berjumpa dengannya. Salah satu sumber penting adalah kitab yang berjudul *Al-Nur Min Kalimah Abi Thayfur* karangan Al-Sahalaji, kitab ini tidak sampai kepada kita.⁶

Dalam menjalani hidup kesufian Abu Yazid berkelana selama 30 tahun di padang pasir Syiria. Konon ia belajar tasawuf di bawah bimbingan seorang guru India, yaitu Abu A'li Al-Shindi. Dari Al-Sindi, Al-Bustami belajar mengenai rahasia ajaran peniadaandiri yang terkenal itu.⁷ Karena pengaruh itulah sehingga ia memilih dengan zuhud, sedikit makan sedikit minum dan sedikit tidur, dari sikap kezuhudan tumbuh cinta yang mendalam hingga ia memperoleh ma'rifah hakiki sampai pada maqam *al-baqa*.

Abu Yazid Al-Bustami meninggal sekitar tahun 260 H/ 874 M. di tempat pengasingannya, makamnya terletak di pusat kota itu, banyak diziarahi pengunjung⁸ Demikianlah biografi singkat Abu Yazid al-Bustami sebagai seorang tokoh sufi dengan konsepnya dalam tasawuf.

KONSEP AL-FANA' DAN AL-BAQA'

Al-fana' berasal dari bahasa arab yakni *faniya* berarti musnah, binasa atau rusak.⁹ Kalangan sufi mengartikan sebagai penafian diri, peniadaan diri. Menurut Abu Yazid Al-

⁵*Ibid.*, hlm.47

⁶HLM.M. Laly Mansyur, Layli Mansyur, Ajaran dan teladan para sufi, (Ed. I, CSS

⁷ Majid Fakhry, *loe. cit*

⁸Departemen Agama RI. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta; proyek peningkatan prasarana dan sarana PTA/IAIN, 1992/1993, hlm.59

⁹ A. W. Munawir, Kamus al- munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), hlm.1075.

Bustami, manusia pada hakekatnya seensensi dengan Allah, dapat bersatu dengan-Nya apabila ia mampu meleburkan eksistensi (kepribadiannya) sebagai satu hilangnya kesadaran kemanusiannya dan menyatu dengan zat Allah.¹⁰ Bahwa sebelum seorang sufi bersatu dengan Tuhan, ia harus terlebih dahulu menghancurkan dirinya, yaitu selama ia masih sadar akan dirinya ia tak dapat bersatu dengan Tuha. Penghancuran diri ini disebut *al-fana'* (الفناء ، فنى) hilang, hancur (Disappear, perish annihilate).¹¹

Al-fana' dalam pengertian yang umumnya dapat dilihat dari penjelasan Al-Junaidi berikut: “ hilangnya daya qalbu dari hal-hal yang bersifat inderawi karena adanya sesuatu yang dilihatnya. Situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang dilihat itu dan berlangsung terus menerus silih berganti sehingga tiada yang disadari dan dirasakan oleh indera.¹²

Dari pengertian ini terlihat bahwa yang lebur atau *al-fana'* adalah kemampuan dari kepekaan menangkap bersifat materi atau inderawi, sedangkan materi (jasad) manusianya tetap utuh dan Bagi sufi, *al-fana'* adalah tidak dikenalnya sifat-sifat seseorang yang bersangkutan sendiri. Tidak memiliki kesadaran tentang dirinya, tetapi ia hanya menyadari sekedar sebagai mewujudkan dan perwujudan.

Dengan konsep *al-fana'* ini Al-Bustami pernah mengatakan “ hari pertama aku zuhud terhadap dunia dan segala isinya, hari kedua aku zuhud terhadap akhirat dan segala isinya, pada hari ketiga aku zuhud terhadap apa selain Allah dan pada hari keempat tidak ada yang tinggal bagiku selain Allah,. Ini dikatakan bahwa kemampuan menghadap mukanya.Yang terlihat oleh mata hatinya hanya Allah. Maka hatinya yang menghadap ke wilayah gaib terbuka, sedangkan yang menghadap ke wilayah empiris menjadi tertutup.¹³

Dengan terjadinya *al-fana'* maka terjadi pula *al-baqa'* atau dikatakan *al-fana'* senantiasa diiringi dengan *al-baqa'* merupakan kembar dua. *Al-baqa'* berarti tetap, terus hidup, (to remain persevere).¹⁴ Atau kecerdasan tentang Allah semata tetap berlangsung.Dari pengertian ini maka dikatakan bahwa *al-fana'* dan *al-baqa'* tidak dapat dipisahkan.¹⁵

¹⁰ A. Rivay Siregar, *Tasawuf dan sufisme Klasik ke Neo Sufisme*, (Ed. I, Cet I; Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1959), hlm.146

¹¹ Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisme dalam Islam*, (Cet, VII; Jakarta; Bulan Bintang, 1995), hlm.79.

¹² A. Rivay Siregar, *op. cit.*, hlm.146

¹³ Ensiklopedia, *Islam Indonesia, op. Cit.*, hlm.47-48.

¹⁴ Harun Nasution, *op. Cit.*, hlm.79

¹⁵ Menurut al- Harraj bahwa *al-fana'* adalah pemusnahan (kekurangan-kekurangan manusiawi), maka dengan *al-baqa'* manusia akan “terus hidup” atau survive. Fazlur Rahman, *loc. Cit. Al-fana'* adalah akhir dari perjalanan menuju Allah sementara *al-baqa'* adalah awal dari perjalanan dalam Allahlm.Syihabuddin Umar ibn Muhammad Suhrawardi, *A. Darwis text book from The 'Awarif al- Ma'rif* diterjemahkan oleh Ilma Nugraha

من فنى عن جهله.بقي بعلمه

Artinya: Jika kejahatan (ignorance) dari seseorang hilang, yang akan tinggal ialah pengetahuannya.

من فنى عن المخالفات بقي في الموافقات.

Artinya: Jika seseorang dapat menghilangkan kemaksiatannya, yang akan tinggal ialah taqwanya.

من فن عن الاوصاف المذمومة بقي بالاوصاف المحمودت

Artinya: Siapa yang menghancurkan sifat-sifat (akhlak) yang buruk, tinggal baginya sifat yang baik.

Sifat-sifat baik ini kemudian meningkat menjadi sifat-sifat dari Tuhan.

من فنى عن أوصافه بقي باوصاف الحقك

Artinya: Siapa yang menghilangkan sifa-sifatnya mempunyai sifat-sifat tuhan.¹⁶

Dalam *al-fana'* maka asensi, sifat dan tindakan manusia (sebagai seorang sufi) menjadi esensi, sifat dan tindakan Tuhan. Seorang sufi tidak lagi memiliki kesadaran tentang sesuatu selain Tuhan.

Hal ini dinyatakan oleh Harun Nasution bahwa *al-fana'* yang dicari orang sufi ialah penghancuran diri yaitu *al-fana an al-nafs* (الفناء عن النفس). Yng dimaksud dengan *al-fana'an al-nafs* ialah hancurnya perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh kasar manusia. Al-Qusyairi juga menegaskan hal ini :

*Fana'*nya seseorang dari dirinya dan dari makhluk lain itu, sebenarnya dirinya tetap ada dan demikian pula makhluk lain ada, tetapi ia tidak sadar lagi pada mereka dan pada dirinya.¹⁷

Ketika seorang sufi telah mencapai *al-fana' an al-nafs* yakni kalau wujud jasmaninya tak disadarinya lagi maka yang tinggal ialah wujud rohaniyahnya dan ketika itu dapatah ia bersatu dengan Tuhan. Atau dapat dinyatakan kesadaran tentang selain Allah sirna (*al-fana'*). Tetapi kesadaran tentang Allah semata terus berlangsung (*al-baqa*). Hal ini dilihat dari ungkapan al-Bustami:

أعرفه حتى فنيت ثم عرفته به فخيت

Artinya: Aku tahu pada Tuhan diriku, hingga aku hancur, kemudian aku tahu pada-Nya melalui diri-Nya, maka akupun hidup.

Ismail dengan judul '*Awarif al-Ma'rif*; sebuah buku Daras klasik Tasawuf, (Cet, I; Bandung Pustaka: Hidayah, 1998), hlm.197.

¹⁶*Ibid.*, hlm.80.

¹⁷Abul Qasim al-Qusyairiry al-Naisabury, *op. cit.*, hlm.40.

جنني بي فمت ثم جنني به فعتت.....فقلت الجنون بي فناء والجنون بك بقاء.

Artinya: *Ia membuat aku gila pada diriku sehingga aku mati, kemudian Ia membuat aku gila pada-Nya, dan akupun hidup.....aku berkata gila pada diriku adalah kehancuran dan gila pada-Mu adalah kelanjutan hidup.*¹⁸

Dengan ungkapan-ungkapan di atas seorang sufi yang dalam keadaan *al-fana'* dan *al-baqa'* menjadikan lenyapnya seseorang sufi tentang alam ini termasuk dirinya sendiri.

Hal ini digambarkan pula oleh Fazrul Rahman sebagai pembinasaan dalam keabadian yang sempurna (*al-fana' dan al-baqa'*) dan keabadian dalam pembinasaan yang sempurna (*al-baqa' fi al-al-fana'*).¹⁹

Dalam proses *al-fana'* ada empat situasi getaran psikis yang dialami seseorang yaitu: *sakar* adalah situasi kejiwaan yang terpusat penuh pada satu titik sehingga ini melihat dengan perasaan. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa as. Di Tursina. *Sathohat* adalah berarti gerakan, yang dalam tasawuf dipahami sebagai sesuatu ucapan yang terlontar di luar kesadaran. *Al-Zawal al-Hijab* ialah ia keluar dari alam materi dan telah berada di alam ilahiyah sehingga getar jiwanya dapat menangkap gelombang cahaya dan suara Tuhan, dan *Ghalad al-Syuhud* diartikan sebagai tingkat kesempurnaan musyahadah, yaitu ia lupa pada dirinya dan alam sekitarnya, sehingga yang diingat dan dirasa hanya Allah seutuhnya.²⁰

Mencermati pernyataan ini maka seorang sufi tidak lagi memikirkan alam materi ataupun dirinya ketika dia dalam keadaan *al-fana'* dan *al-baqa'*, tetapi tinggalah suatu kesadaran, yaitu hanya Dzat mutlak (hakekat Tuhan).

KONSEP ITTIHAD

Melalui konsep *al-fana'* dan *al-baqa'* seorang sufi meningkat menjadi ittihad²¹ merupakan konveksi lanjutan perasaan cinta yang mendalam sehingga menghanyutkan dirinya tenggelam dalam kezhudannya. Dan dalam keadaan demikian memperoleh *ma'rifah hakiki*.

Dengan tercapainya *al-fana'* dan *al-baqa'* itu sampailah Abu Yazid kepada ittihad. Dalam tingkat ini seorang sufi merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan, yang mencintai dan yang dicintai telah satu dengan sufi yang bersangkutan. Karena *al-fana'*nya tidak mempunyai kesadaran lagi dan dia berbicara dengan nama Tuhan. Dalam ittihad yang disadari

¹⁸Harun Nasution, *op. cit.*, h.81.

¹⁹Fazrul Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam, Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, (ed. I, Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.158.

²⁰Rivay Siregar, *op. cit.*, hlm.148.

²¹Apabila seseorang sufi berada dalam keadaan fana' dan baqa' maka pada saat itu telah dapat menyatu dengan Tuhan, sehingga wujudiyahnya kekal atau *baqa'*. Di dalam perpaduan ini ia menemukan hakikat jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Fazrul Rahman. *Gelombang ...Ibid*, hlm.152

hanya satu wujud, namun disadari hanya wujud Tuhan.²² Salah-satu dari mereka dapat memanggil yang satu dengan ungkapan : Hai aku (فيقول الواحد للاخريانا). Ittihad dapat pula dipahami bahwa jiwa manusia adalah pancaran dari *Nur ilahi*, akunya manusia ini adalah pancaran dari yang Maha Esa. Barang siapa yang mampu membebaskan diri dari alam lahirianya. Atau mampu meniadakan pribadinya dari kesadarannya sebagai insane, maka ia akan memperoleh jalan kembali kepada sumber asanya. Ia akan menyatu dengan Tuhan tanpa diantarai sesuatu apapun. Pengertian ini diperjelas melalui ungkapan Al-Bustami;

رفعني الله عزة فأقامني بين يديه وقال لي . ياأبايزيدان خلقي يحبون ان يروك . فقلت زيني
بوحدانيتك والبسن انانيتك وارفعني إلى احاديتك حتى إذا اراني خلقك . قالورأيتك فتكون
انت ذلك زلا أكون انا هناك

Artinya: *Pada suatu ketika saya dinaikkan Allah seraya Ia berkata, hai Abu Yazid, makhluk-Ku ingin melihatmu. Aku menjawab hiasilah aku dengan ke-esaan-Mu, dan pakailah aku sifat-sifat ke-dirian-Mu, dan angkatlah aku ke-dalam ke-esaan-Mu sehingga apabila makhluk-Mu melihat aku mereka akan berkata: "kami telah melihat Engkau. Tetapi sebenarnya yang mereka lihat adalah Engkau sesungguhnya pada saat itu aku tidak berada disana."*²³

Ungkapan Al-Bustami itu merupakan ilustrasi terjadinya ittihad. Pada bagian awal ungkapannya itu melukiskan alam ma'rifat dan selanjutnya memasuki alam *al-fana' an nafs* sehingga ia berada sangat dekat dengan Tuhan dan akhitanya terjadi kepaduan. Situasi ittihad itu diperjelas lagi oleh Al-Bustami dalam ungkapan:

قال ياأبايزيداهم كلهم خلقي غيرك . فقلت فأنا انت انا

Artinya: *Tuhanku berkata: semua mereka kecuali engkau, adalah makhluk-Ku. Aku pun berkata "Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku"*.²⁴

Selanjutnya Abu Yazid berkata:

اني أنا الله إلا أنا فعبدوني

Artinya: *Saya inilah Allah, tiada Tuhan selain Aku, sembahlah Aku.*²⁵

²² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, (Cet V; Jakarta: UI Press, 1986), hlm.85.

²³ Ruvay Sireger, *op. cit.*, hlm.153

²⁴ *Ibid.*, hlm.154.

²⁵ *Ibid.*, hlm.154

Secara harfiah, ungkapan-ungkapan Yazid al-Bustami itu adalah pengakuan dirinya sebagai Tuhan dan atau sama dengan Tuhan. Akan tetapi bukan demikian sebenarnya. Dengan ucapan Aku adalah Engkau bukan yang ia maksudkan akunya Yazid al-Bustami pribadi. Dialog yang terjadi ketika itu pada hakikatnya adalah monolog. Kata-kata itu adalah sabda Tuhan yang disalurkan melalui lidah Yazid al-Bustami dengan Tuhan ia berbicara atas nama Tuhan yang ada pada ketika itu hanya satu wujud yaitu Tuhan, sehingga ucapan-ucapan itu pada hakikatnya adalah kata-kata Tuhan. Dalam hal Abu Yazid.²⁶ Menjelaskan:

لأنه هو الذي يتكلم بل ليسانى أما أنا فقد فنيت

Artinya: *Sebenarnya Dia berbicara melalui lidah saya sedangkan saya sendiri dalam keadaan al-fana'.*

Oleh karena itu, Abu Yazid sebenarnya tidak mengakui diri sebagai Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Proses ittihad menurut Abu Yazid ini adalah naiknya jiwa manusia kehadirat Ilahi, bukan melalui reinkarnasi. Sirnanya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangan, yang disadari dan dilihat hanya hakikat yang satu, yakni Allah. Bahkan dia tidak melihat dan tidak menyadari dirinya sendiri karena dirinya terlebur dalam Dia yang dilihat.²⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Qasim Al-Qusyairy An-Nasisasbury, *Risalah Al-Qusyairiyah Fi Ilmi At-Tashawwuf* diterjemahkan oleh Muhammad Luqman Hakiem dengan Judul *Risalah Al-Qusyairiah Induk Ilmu Tasawuf*, Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- A. Rivay Siregar, *Tasawuf dan Sufisme Klasik ke Neo Sufisme*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1959
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2000
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pasca Sarjana dan Sarana PTA/ IAIN, 1992/1993
- Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jamban, 1992
- Fazlur Rahman, *Islam Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad*, Cet. IV; Bandung: Pustaka, 2000

²⁶*Ibid.*, hlm.154-155

²⁷*Ibid.*, hlm.155

_____, *Gelombang Perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

H. M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Ed. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Cet. V. Jakarta: UI Press, 1986

_____, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992

_____, *Falsafah dan Mistisme dalam Islam*, Cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1995